

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

SUHAYLIYNING XX ASR BOSHLARIDA NAMANGAN ADABIY HARAKATCHILIGIDA TUTGAN O‘RNI

Ozoda Mamaziyoyeva

University of Business and Science, Til va adabiyot ta’limi kafedrasi o‘qituvchisi

omamaziyoyeva99@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asrning birinchi yarmida yashab ijod qilgan namanganlik ma’rifatparvar shoir, tarixnavis Dadaxon qori Suhayliyning hayoti va boy adabiy merosining o‘rganilish tarixi keltirilib, qator ilmiy hamda adabiy manbalar qiyosiy tahlil etilgan, qimmatli ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: adabiy harakatchilik, ma’rifatparvarlik, didaktika, diniy-axloqiy, lirika, bayoz, mumtoz adabiyot, tendensiya;

“Namangan qadimdan ko‘p-ko‘p iste’dod egalari parvozig qanot bergan ilohiy bir makondir. Bu ko‘hna yurtida tug‘ilib ijod qilgan Muhdumi A’zam Kosoniy, Boborahim Mashrab, Fazliy, Nodim Namangoniy, Is’hoqxon Ibrat, Muhammadsharif So‘fizoda singari shoir va ma’rifatparvarlar nomini xalqimiz hurmat bilan tilga oladi”. [1.74] O‘zbek adabiyoti o‘zbek xalqining o‘zi singari juda qadimiy va boy tarixga ega. Uning o‘ziga xos rivojlanish va taraqqiyot yo‘li, shakllanish qonuniyatlari mavjud. Bularni to‘laligicha his etish, anglash va umumlashtirish uchun uning ana shu tarixini puxta o‘rganish zarur. Yuqorida nomi qayd etilgan shoirlar bilan bir davrda ijod qilgan namanganlik shoir Dadaxon qori Suhayliy adabiy merosi yuzasidan adabiyotshunoslik ilmida ayrim tadqiqotlar amalga oshirilgan, ammo o‘z davrida didaktik ruhda bitilgan lirik merosi, shoir ijodidagi mumtoz poetika an’analari va yangi davr adabiyotiga xos tendensiyalar, diniy-ma’rifiy, axloqiy-ta’limiy she’rlari qiyosiy tadqiqini amalga oshirish zarurati o‘zbek adabiyotshunosligining kun tartibida turgan muammolardan biri hisoblanadi. Ushbu shoirning ma’rifatparvarlik ruhida yaratilgan asarlaridagi badiiy so‘z san’atining o‘rni, adabiy merosining o‘ziga xos janr xususiyatlarini poetik jihatdan tahlil etish dolzarb muammolardandir.

O‘zbek adabiyotshunosligi ilmida XX asr boshlari Namangan adabiy harakatchiligi tarixini xolis va haqqoniy o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoj har qachongidan ham kuchaydi va bu borada katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Milliy uyg‘onish davri Namangan adabiyoti vakillari asarlarini tadqiq qilish borasidagi yutuqlar ana shu imkoniyatlar samarasidir. Ushbu davr ijodkorlarining hali o‘rganilmagan, mutaxassislar nazaridan chetda qolib kelayotgan jihatlari mavjud bo‘lib, xususan, XX asr boshlarida yashab ijod etgan Dadaxon qori Rustamxo‘ja o‘g‘li Suhayliy

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

lirikasining mavzu ko‘lami, janr xususiyatlari, poetik mahorati kabi masalalar yaxlit ilmiy muammo sifatida hali to‘la o‘rganilmagan.

Namangan adabiy harakatchiligi namoyandalari orasida Nodim, Ibrat va So‘fizoda ijodi bo‘yicha mustaqillik davriga qadar ham ayrim ilmiy izlanishlar olib borilgan. Masalan, Nodim hayoti va ijodini dastlab keng jamoatchilikka tanitgan olimlar O.SHarofiddinov, T.N.Qori-Niyoziy, G.Karimovlar shoirni demokratik adabiyot vakili sifatida Muqimiy uslubining davomchilaridan biri sifatida e’tirof etishgani haqida A.Xalilbekov ma’lumot berib o‘tgan.

Suhayliy lirik merosi adabiyotshunoslik ilmida maxsus o‘rganilmagan. Shoir ijodida diniy-ma’rifiy mazmundagi she’rlar salmoqli o‘rin tutgani sababli sho‘ro davrida ularni nashr etish imkoni bo‘lmagan. Suhayliy ijodi mustaqillik tufayli erishilgan imkoniyatlar natijasi sifatida nashrga tayyorlandi va keng jamoatchilikka taqdim etildi. Uning “Yodgorim” she’rlar majmuasidan joy olgan hamd, na’t hamda munojotlar, g‘azal, murabba’, muxammas, musaddas, qit’a, tuyuq, masnaviy, muvashshah, marsiya kabi she’rlarini shoir Dog‘iyning o‘g‘li Hoshimxo‘ja eski o‘zbek yozuvidan krill yozuviga o‘g‘irgan. Hoshimxo‘ja ushbu nashrga “Dadaxon qori Suhayliy haqida” sarlavhali so‘zboshi yozadi. So‘zboshida shoir biografiyasi batafsil yoritilgan. Muallif bu ma’lumotlarni Suhayliyning jiyani Abdulhafizxon, keyinchalik shoir bayozlarini 43 yil asragan qarindoshi hamda qo‘shnisi Abdurahimxo‘jadan olinganini ta’kidlab o‘tadi.

Shuningdek, Namangan davlat universiteti katta o‘qituvchisi, falsafa fanlari doktori Ozodaxon Boltaboyevaning “XX asr boshlarida Namanganda adabiy harakatchilik: namoyandalari, an’analari, yangilanishi” nomli doktorlik dissertatsiyasida ayni shu davrlarda yashab ijod etgan bir qator shoirlar, jumladan, Nodim, Hayrat, Xilvatiy, Ibrat, So‘fizoda, Dog‘iy hamda Suhayliy hayoti va ijodiy faoliyati bilan bog‘liq qimmatli ma’lumotlar berilgan. Shuningdek, ularning Namangan davlat universiteti Ilmiy Axborotnomasida chop etilgan “Suhayliy she’riyatining janr xususiyatlari”, AQSH ning “Theoretical & Applied Science” xalqaro jurnalida nashr qilingan “Literary movement in the early 20th century in Namangan: its establishment, development and demise” kabi ilmiy maqolalarida ham shoir haqida qimmatli ma’lumotlarni olishimiz mumkin.

Dadaxon qori Suhayliy 1898-yilda Namangan shahrining “Chinor” mahallasidagi Ro‘yanchi ko‘chasida hunarmand oilasida tavallud topgan. Oilada to‘rt farzand bor edi. Otasi Rustamxo‘ja bo‘zchilik (to‘quvchilik) bilan shug‘ullangan. Onasi Ubaydaxon xola naychakashlik, ya’ni ip o‘raladigan naysimon asbob yasash

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

bilan band bo‘lar, bo‘sh vaqtlarida esa ip yigirar edi. Oilaning har bir a‘zosi dindor, ilmga intiluvchi, ma‘rifatparvarlar odamlar bo‘lishgan.

Dadaxon Qori bolaligidan nihoyatda ziyrak, salohiyatli va xushro‘y edi. Buni sezgan otasi Rustamxo‘ja farzandining tarbiyasi va ta‘lim olishiga qattiq e‘tibor bera boshladi. Dadaxon Qori dastavval Avliyo domla diniy maktabida savodini chiqaradi hamda Qur‘on qiroati ilmini o‘rgana boshlaydi va 13 yoshida jarangdor va yoqimli ovozli murattab qori bo‘lib yetishadi. Qur‘onni xatm qilgach, 1911-yilda Bahodirxon Eshon madrasasiga kirib, keyinchalik Namangan shahridagi Mulla Qirg‘iz madrasasi ro‘parasida joylashgan, 1918-yilda buzib tashlangan Azizxo‘ja Eshon madrasasida tahsil oladi. U yerda arab, fors, ozarbayjon tillarini mukammal egallaydi. Bundan tashqari Dadaxon Qori Suhayliy arab yozuvi sirlarini mukammal o‘zlashtirib, mohir xattot darajasiga yetdi. Hayoti davomida bir necha shoirning asarlarini chiroyli kaligrafiya bilan “oq”qa ko‘chirib berganligi ham uning o‘z vaqtida xalq orasida ma‘lum va mashhur mohir xattot bo‘laganligidan dalolat beradi.

Suhayliy yashagan davrida Namanganda o‘ziga xos adabiy muhit yuzaga kelgan bo‘lib, Mulla Boboxon to‘ra, Nodim Namangoniy (vaf.1911), Mulla Yo‘ldosh Xilvatiy (1858-1921), Mulla Is‘hoqxon to‘ra Ibrat (vaf.1938), Mulla Yo‘ldoshxo‘ja Dog‘iy (1880-1974), Usmon Nosir (1912-1944), Ne‘malbadal Partaviy (vaf.1938), Aziz Tursun Sharqiy (vaf.1974), Rashid Xalil (vaf.1963-1964) kabi o‘tkir qalam sohiblari barakali ijod qilishgan edi. Ular tez-tez yig‘ilib, mushoira o‘tkazar, bir-birlarining ijodlari bilan tanishar, ulardan tajribalari yoshlarga kerakli tavsiyalarni berar edilar. Shu o‘rinda Mulla Yo‘ldoshxo‘ja Dog‘iyning o‘g‘li Hoshimxo‘ja hoji Yo‘ldoshxo‘jayevning 2006-yil O‘zbekiston musulmonlar idorasi rahbarligida nashr qilinadigan “Hidoyat” oylik diniy-ijtimoiy, ilmiy-adabiy jurnalida otasiga bag‘ishlangan “Dog‘iyning bilasizmi?” nomli maqolasida otasining mashaqqatli va mazmunli hayoti hamda ijodi bilan birga ayni biz ta‘kidlagan mushoiralar haqida ham fikr yuritadi: “30-yillar xonadonimizda ko‘plab she‘riy suhbatlar bo‘lar edi. Munis (Umarxon), Unvon (Musallamxon to‘ra), Suhayliy (Dadaxon qori), Sho‘xiy (Abduvohid Ahadov), Kamoliy (Kamol Xamoqulov), Partav (Ne‘malbadal Samarqandiy) Mulla Abduqayum qori kabi shoirlar ijodlaridan namunalar o‘qishar, munozaralar yarim tungacha davom etardi. Afsuski, qatog‘onlar zarbasi bu kabi ilmiy va badiiy suhbatlarga chek qo‘ydi”. [6.20] Yoshligidan she‘riyat havasmandi bo‘lgan Dadaxon Qori Suhayliy Nodim, Dog‘iy, Munis, Unvon, So‘fizoda kabi o‘z davrining ko‘zga ko‘ringan shoirlari bilan do‘stlashadi, ularni ustoz sifatida ulug‘laydi.

Suhayliy Mulla Yo‘ldoshxo‘ja Dog‘iyning suyukli shogirdi va maslakdoshi bo‘lib, ko‘pgina ijod sirlari va uslublarni o‘sha kishidan o‘rgangan. Shu o‘rinda

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

ta’kidlab o’tish joizki, Dog‘iy naqshbandiya tariqati soliki bo‘lib, tasavvuf sirlarini davrining zabardast qorilaridan o‘rgangan edi. Natijada Suhayliy ustozining so‘fiyona baytlaridan ilhomlangani holda, ayni shu doirada saboq ola boshladi, qunt bilan kitob mutolaasiga berildi. Farididdin Attor, Sa‘diy, Hofiz Sheroziy, Alisher Navoiy, Fuzuliy, Abdulqodir Bedil, Mashrab, Amiriy, Nodira kabi shoirlar ijodi bilan tanishdi. Ulardan balog‘at, fasohat, majoz, aruz va qofiya kabi ijod sirlarini o‘rgandi. Tez orada davralarda ist’dodli shoir sifatida tanildi. Bir-biridan nafis g‘azallar bitdi, Navoiy, Jomiy, Fuzuliy, Mashrab, Nodira, Dog‘iy kabi bir qator shoirlarning she‘rlariga muxammaslar bog‘ladi. Uning she‘rlaridan biri o‘zbek romonchiligining otasi deb e’trof etilgan mashhur adib Abdulla Qodiriyga atab yozilgan madhiyadir. Suhayliy Qodiriy ijodining muxlislaridan biri bo‘lgan edi. 1934-yilda bitilgan “Qodiriyga xat” madhiyasida Qodiriy Turon o‘lkasi-yu, Toshkentning farzonasi, eng suyuqli adibi sifatida ta’riflanadi:

Ayo farzonai Turon-u Toshkand,

Hakimi zufununu ey xiradmand...[2. 179]

Afsuski, mash‘um qatog‘on Dadaxon Qori Suhayliyni ham chetlab o‘tmadi. Uni 1930-yilda Muhammadsharif So‘fizodaning maslakdoshi sifatida hibsga oldilar. Bir necha oylik tutqunlikdan so‘ng majruh va mayib holda turmadan ozod qilindi. Uning sog‘ligi shunchalik ayanchli edik, so‘zlasa, nima deytoganganini tushunish qiyin, qo‘llari qalam tuta olmas darajaga tushib qolgan.

Yigitlik chog‘ida Qu‘ron hofizi, zo‘r xattot, iste‘dodli shoir sifatida tanilgan Dadaxon Qori umrining oxirgi yillari bir munca ayanchli kechadi. U Zebixon ismli ayolga uylanadi, lekin oilaviy turmushi uzoqqa cho‘zilmaydi. Bu nikohdan farzand dunyoga kelmadi. Abdulhafizxon ismli jiyanining hovlisidagi bir kulbada faqirona kun kechirgan Suhayliy 1961-yilda 63 yoshida vafot etdi. Qabri Namangan shahrining shimoliy tarafida joylashgan “Mavlaviy” qabristonida, Mavlaviy Namongoniy maqbarasining yonida joylashgan.

Shoirning ijodiy merosi – ikki bayozdan iborat she‘riy to‘plam, u vafot etgach, jiyani Abdulhafizxonda qolgan edi. Abdulhafizxon 1963-yilda Toshkentga ko‘chib ketayotganida bayozlarini o‘z qarindoshi Abdurahimxo‘ja Mamatxonovga topshiradi. She‘riyat ixlosmandi, havaskor shoir Aburahimxo‘ja bu qo‘lyozmalarni qirq uch yil davomida avaylab-asraydi. U Suhayliy bilan yaqin qo‘shni va ko‘p voqealardan xabardor bo‘lgani sababli shoirning hayoti haqidagi ma‘lumotlarning aksari shu kishidan olingan. Bayozdan, shuningdek, o‘sha davrning yetuk adiblari Mulla Yo‘ldosh Xilvatiy, Mulla Yo‘ldoshxo‘ja Dog‘iy, Valixon to‘ra Unvon kabi shoirlarning ham bir necha she‘rlari o‘rin olgan. Qo‘lyozma Yo‘ldoshxo‘ja

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Dog‘iyning o‘g‘li Hoshimxo‘ja hoji Yo‘ldoshxo‘jayev tomonidan krill alifbosiga ko‘chirilib, nashrga tayyorlangan.

Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, shoir she’rlari jamlangan ikkita bayoz bizgacha yetib kelgan. Uning asarlari mavzu jihatidan g‘oyat xilma-xil, badiiy jihatdan puxta. Shoir ijodida g‘azallar, muxammaslar, muvashshahlar, marsiyalar, naziralar, tuyuqlar hamda hajviy asarlar o‘rin olgan. suhayliy asarlari bilan tanishgan har bir kitobxon uning naqadar yuksak zakovat sohibi ekanligini his qiladi.

Suhayliy dastlabki she’rlarini Qoriy taxallusi bilan yozgan. Biroq keyinchalik Qo‘qonda shunday taxallus bilan ijod qilgan shoir borligini eshitib, Qosir taxallusi ostida ijodini davom ettirdi va so‘nggi pallada she’rlariga Suhayliy deb imzo chekadi. O‘zi arab va fors tillarini yaxshi bilishiga qaramasdan, asosan, o‘zbek tilida ijod qilgan. Biroq, she’rlarida fors va arabcha iboralar, Qur‘on oyatlari va hadislardan chiroyli iqtiboslar qo‘llangan.

Dadaxon Qorining qiziqishlari keng doirada bo‘lgan. U adabiyot ilmi bilan bir qatorda tarixni ham jiddiy o‘rgangan, shu bois qiziqishlari samarasi o‘laroq “Bo‘ston al-orifiyn” asari yuzaga kelgan. Bu asarda u rus davlatining paydo bo‘lishi, Buxoro shahrining qurilishining tarixi, Turkistonning ruslar tomonidan zabt etilishi, Qo‘qon xonligining tashkil topishi hamda qimmatli ma’lumotlar keltirilgan.

Hozirda shoirning Muborakxon ismli singlisining farzandlari bor. Katta o‘g‘illari Abdulhafizxon 1994-yilda Toshkentda vafot etgan. Uning farzandlari o‘sha yerda yashaydi. Ikkinchi o‘g‘li Is‘hoqxon hozirda Toshkentda istiqomat qiladi.

Hayoti taqdir va zamonaning ayovsiz sinovlari ostida o‘tgan Suhayliy oila qurib, zurriyot qoldirish, yoki boshqa ishlar bilan nom qoldirish imkoniyatiga ega bo‘lmadi. Shu bois bo‘lsa kerak, bir g‘azalida u:

*“Suhayliy, har erdin qolur bir nishon,
Men o‘lsam agar, yodgorim qani?” [2. 52]*

deb, zorlanadi.

Biroq, fikimizcha, Suhayliydan qolgan bayoz, ijod namunalari avlodlar uchun qoldiriladigan meroslarning eng munosiblaridan biri hisoblanadi. Chunki, u she’riyati orqali yosh avlodni ilm-ma’rifatga chorlaydi, xalqiga, Vataniga munosib bo‘lishga undaydi, halollik, kamtarlik va mehr-oqibat kabi chin insoniy tuyg‘ularni tarannum qiladi. Umid qilamizki, Suhayliy she’rlarinining mag‘zini chaqish, ularni baytma-bayt ham ilmiy, ham badiiy jihatdan tahlil qilish, hayotning har qaysi mavzusi haqida mohirlik bilan qalam tebrata olgan shoir ijodi va mashaqqatli hayotini tadqiq etish, uni nafaqat ilm ahliga, balki butun o‘zbek xalqiga, ayniqsa, endigina o‘sib-unib kelayotgan, insoniy qarashlari shakllanayotgan – O‘zbekistonning buyuk kelajagi

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

bunyodkorlariga tanishtirish, avvalombor, XX asr o‘zbek adabiyotining ochilmagan yana bir qirrasini ochish, ajdodlar merosiga bo‘lgan yuksak ehtirom belgi bo‘lishi bilan birga, eng asosiysi, bugungi kunda oldimizga qo‘ygan yuksak marralarni zabt etish uchun bizga, yoshlarga hayotiy mayoq bo‘lib xizmat qiladi, albatta.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
2. Суҳайлий. Ёдгорим. – Тошкент: Fikr-Media, 2009.
3. Халилбеков А. Наманган адабий муҳити. – Тошкент: Рухафзо, 1998.
4. Халилбеков А. Наманган адабий гулшани. – Наманган: Наманган, 2007.
5. Болтабоева О. XX аср бошларида наманганда адабий ҳаракатчилик: намояндалари, анъаналари, янгиланиши: филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация. – Тошкент, 2019.
6. Йўлдошхўжаев Х. Доғийни биласизми? / Hidoyat, 2006, 31-май – № 5.